

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИГА КЎМАКЛАШУВЧИ ШАХСЛАРНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
мустақил изланувчиси, Юридик фанлар бўйича
фалсафа доктори (PhD)

E-mail: farhod86b@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7767011>

Аннотация: мақолада МДХга аъзо давлатларнинг шу жумладан, Украина, Қозоғистон, Россия, Қирғизистон, Озарбайжон Литва, Арманистон, Тожикистон, Молдова, Беларусь давлатларининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонун нормаси билан Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида назарда тутилган тезкор-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи шахс ҳақида моддаси таҳлил қилиниб, илмий асосланган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, кўмаклашувчи шахс, фуқаро. Ўзбек тилининг луғатида *кўмак* моддий, жисмоний ва бошқа жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, ёрдам; *кўмаклашмоқ* ёрдам, кўмак бермоқ, ёрдамлашмоқ¹; *шахс* [а. □□□ – кимса, киши, зот] Жамиятдаги алоҳида бир киши, одам² маъноларида изоҳ берилган берилган.

Тезкор-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи шахслар дейилганда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг хизмат фаолиятини самарали ташкил этишда уларга ўз ихтиёри билан ёрдам беришга рози бўлган фуқароларнинг амалий ҳамкорлик жараёнига айтилади.

Тезкор-қидирув фаолияти молиявий таъминлаш масаласида МДХга аъзо давлатларнинг ТҚФ тўғрисидаги қонун нормаси ўрганилганида қуйидагилар намоён бўлади. Хусусан, *Украина Республикасининг* “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “мулкчилик шаклидан қатъий назар давлат ҳокимияти органлари, корхона, муассасалар, ташкилотлар, тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этишда тезкор бўлинмаларга ёрдам беришлари, Шахсларни илтимосига кўра, тезкор бўлинмалар билан ношкора ҳамкорлиги ҳақида битимлар расмийлаштирилиши, ушбу битимлар томонлар ўртасида (тезкор ходим

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. II. К – Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.455.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. IV. Ш – Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.557.

ва кўмаклашувчи шахслар ўртасида) тузилиши, битимни тузиш тартиби Украина Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланиши, ТҚФ вазифаларини бажаришга жалб қилинган шахслар ўзига маълум бўлган сирларни сақлаши лозимлиги, агарда шундай маълумотлар ошкор қилинганида белгиланган тартибда жавобгарликка тортилиши, адвокатларни, нотариусларни, тиббиёт ходимларини, руҳонийлар, журналистларни тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини бажаришга жалб этиш тақиқланиши”(11-м)³” мазмунидаги қоидаларнинг белгилангани, тезкор бўлинмаларнинг кўмаклашувчи шахслар билан битимлар тузилиши, шунингдек беш тоифадаги касб эгалари билан ҳамкорлик қилиш тақиқланиши ҳақида қоидалар белгиланганлиги маълум бўлди.

Қозоғистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “Қозоғистон Республикасининг давлат органлари, ташкилотлари, ҳарбий қисмлари ва жамоат бирлашмаларининг мансабдор шахслари ва бошқа хизматлари ушбу қонуннинг 2-моддасида назарда тутилган вазифаларни ҳал қилишда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга ёрдам кўрсатишлари ва ушбу органларнинг ўз ваколати доирасида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишига тўсқинлик қилмасликлари, айрим фуқаролар уларнинг розилиги асосида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар билан ноошкора (шу жумладан шартнома бўйича) тезкор-қидирув тадбирларини тайёрлаш ва ўтказишга жалб қилиниши, ушбу шахслар тезкор-қидирув тадбирларини тайёрлаш ёки ўтказиш пайтида уларга маълум бўлган маълумотларни сир тутиши, ТҚФ органларига қасддан ёлғон маълумотларни тақдим этмаслиги, бундай маълумотларни ошкор қилиш ва била туриб ёлғон маълумотларни тақдим этиш учун Қозоғистон Республикасининг қонунларида белгиланган тартибда жавобгарлик белгилангани, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар фуқаролиги, миллати жинси, ижтимоий ва мулкый ҳолати, маълумоти, жамоат бирлашмаларига мансублиги, сиёсий ва диний эътиқодидан қатъий назар вояга етган муомалага лаёқатли шахслар билан ҳамкорлик тўғрисида шартномалар тузиш мумкинлиги, шартнома шакли, унинг амал қилиш шарти ва муддатлари идоравий норматив ҳужжатлар билан

³ Закон Республики Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-ХІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 18.03.2023).

белгиланиши(13-м)⁴” мазмунидаги қоидалар назарда тутилгани маълум бўлди.

Россия Федерациясининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “алоҳида шахсларнинг розилиги билан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга, ҳамкорликнинг ноошкоралигини сақлаб қолган ҳолда шартнома асосида тезкор-қидирув тадбирига тайёргарлик кўриш ва ўтказишга кўмаклашиш, ушбу шахслар тезкор-қидирув тадбирларига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш пайтида уларга маълум бўлган маълумотларни сир тутиш ва ТҚФ органларига била туриб ёлғон маълумот бермасликлари, ТҚФни амалга оширувчи органлар фуқаролиги, миллати, жинси, мулкӣ ва ижтимоӣ мавқеи, маълумоти, жамоат бирлашмаларига мансублиги, диний ва сиёсий эътиқодидан қатъий назар, вояга етган муомалага лаёқатли шахслар билан шартномалар тузилиши, ТҚФни амалга оширувчи органларга депутатлар, судьялар, прокурорлар, адвокатлар, руҳонийлар ва расмий рўйхатдан ўтган диний бирлашмаларнинг ваколатли вакиллари шартнома асосида ноошкора ҳамкорликка жалб этиш тақиқланиши(17-м)⁵ каби қоидалар баён этилган.

Қирғизистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “жисмоний шахсларни розилиги билан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга, ҳамкорликнинг ноошкоралигини сақлаб қолган ҳолда шартнома асосида тезкор-қидирув тадбирига тайёргарлик кўриш, ўтказишга кўмаклашиш, ушбу шахсларнинг тезкор-қидирув тадбирларига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш пайтида уларга маълум бўлган маълумотларни сир тутиш ва ТҚФ органларига била туриб ёлғон маълумот бермасликлари, ТҚФни амалга оширувчи органлар фуқаролиги, миллати, жинси, мулкӣ ва ижтимоӣ мавқеи, маълумоти, жамоат бирлашмаларига мансублиги, диний ва сиёсий эътиқодидан қатъий назар, вояга етган муомалага лаёқатли шахслар билан шартномалар тузилиши, ТҚФни амалга оширувчи органларга депутатлар, судьялар, прокурорлар, адвокатлар, руҳонийлар ва расмий рўйхатдан ўтган диний бирлашмаларнинг ваколатли вакиллари шартнома асосида ноошкора ҳамкорликка жалб этилиши

⁴ Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 13 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 18.03.2023).

⁵ Федеральный закон Российской Федерация от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.Consultant.ru>. (мурожаат вақти: 18.03.2023).

тақиқланиши(20-м)⁶ каби қоидаларнинг баён этилгани, Россия Федерация ТҚФ тўғрисида қонун нормаси билан мазмунан бир хил эканлиги маълум бўлди.

Озарбайжон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “Озарбайжон Республикаси давлат органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг мансабдор шахслари тезкор-қидирув фаолияти субъектларига ёрдам бериши, Озарбайжон Республикаси ҳудудидаги ҳар бир шахс тезкор-қидирув фаолияти субъектига ўз ваколатини амалга оширишда ёрдам бериши, бирон бир шахс мажбурий равишда ТҚФга мажбурий равишда жалб этилмаслиги, тезкор-қидирув фаолияти субъектлари мансабдор шахсларининг қонуний талабларини бажармаганлиги ёки уларга тўсқинлик қилиниши Озарбайжон Республикасининг қонунчилигида назарда тутилган жавобгарликка сабаб бўлиши (9-м)⁷ мазмунида қоидалар баён этилган.

Литва Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор фаолият шахсларнинг ихтиёрий розилиги, ношкора ҳамкорлиги асосида амалга оширилиши, бундай ҳамкорлик фаол бўлганида пул мукофоти билан рағбатлантирилиши(14-м);тезкор фаолиятнинг яширин иштирокчилари бу тезкор фаолият субъектига тегишли бўлган тезкор фаолият субъектларини ходимлари, шунингдек тезкор фаолият субъектлари билан яширин ҳамкорлик тўғрисида ёзма шартномалар тузган ёки тезкор фаолият субъекти ходимлари билан яширин ҳамкорлик тўғрисида оғзаки битимлар тузган вояга етган шахслар ҳисобланиши, махсус тартиб қоидаларига амал қилиш мажбуриятини бажара олмайдиган шахслар билан ТҚФ субъектлари ва ходимлари томонидан оғзаки ва ёзма шартномалар тузилмаслиги, ношкора ҳамкорлик тўғрисида оғзаки битимлар тузиш тартиби ва шартлари, ношкора ҳамкорлик тўғрисида ёзма битимлар тузиш тартиби, шартлари ва намунавий шакллари тезкор фаолият субъектларининг асосий органлари томонидан белгиланиши, тезкор фаолият субъектларининг ходимлари, тезкор фаолият субъектларининг вазифаларини бажариб, афсонага кўра, бошқа корхоналарда, муассасаларда ёки ташкилотларда ишлаши ва бунинг учун улар қонунда белгиланган иш ҳақи ёки бошқа пул маблағини олиши, тезкор фаолиятнинг ношкора иштирокчиси давлат ҳимоясида

⁶ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://cbd.minjust.gov.kg/> (мурожаат вақти: 18.03.2023).

⁷ Закон Азербайджанской Республики от 28 октября 1999 г. № 728-ІГ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.legal-tools.org/doc/7871f5/pdf/> (мурожаат вақти: 18.03.2023).

бўлиб, уларнинг шахсига доир маълумотлар давлат сирини ташкил этиши, тезкор фаолиятнинг ношкора иштирокчилари ва уларнинг оила аъзоларининг ҳаёти, соғлиғи, мулкига таҳдид бўлган тақдирда тезкор фаолият субъектлари қонунлар ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар асосида ушбу шахсларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун зарур чораларни кўриши, тезкор фаолият субъекти томонидан яширин ҳамкорлик тўғрисида ёзма шартномалар ёки шахслар билан яширин ҳамкорлик тўғрисида оғзаки битимлар тўғрисида шикоятлар тезкор фаолият субъектларининг раҳбарлари томонидан кўриб чиқилиб, бундай муурожаатлар, шикоят келиб тушган вақтдан бошлаб 30 кун ичида кўриб чиқилиши(15-м); ваколатли прокурорнинг тақдимномасига биноан кўмаклашувчи шахсларнинг фойдаланиш усулини қўллаш суднинг санкцияси асосида белгиланган жойлар(объектлар)да амалга оширилиши(16-м)”⁸ мазмунидаги қоидалар баён этилган.

Тожикистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “алоҳида шахсларнинг розилиги билан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга, ҳамкорликнинг ношкоралигини сақлаб қолган ҳолда шартнома асосида тезкор-қидирув тадбирига тайёргарлик кўриш ва ўтказишга кўмаклашиш, ушбу шахслар тезкор-қидирув тадбирларига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш пайтида уларга маълум бўлган маълумотларни сир тутиш ва ТҚФ органларига била туриб ёлғон маълумот бермасликлари, ТҚФни амалга оширувчи органлар фуқаролиги, миллати, жинси, тили, дини, сиёсий эътиқоди, маълумоти, ижтимоий ва мулкый ҳолати, лавозими, жамоат бирлашмаларига мансублигидан қатъий назар вояга етган, меҳнатга лаёқатли шахслар билан ТҚФни амалга оширишда шартномалар тузилиши, ТҚФни амалга оширувчи органларга депутатлар, судьялар, прокурорлар, адвокатларни шартнома асосида ношкора ҳамкорликка жалб этиш тақиқланиши (17-м)”⁹ мазмунидаги қоидалар Россия Федерацияси ва Қирғизистон Республикаси ТҚФ қонун нормаси билан мазмун жиҳатдан деярли бир хил эканлиги маълум бўлди

Молдова Республикасининг “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда: “мулкчилик шаклидан қатъий назар, жисмоний ва юридик шахслар ихтисослаштирилган бўлинмаларга улар томонидан сўралган

⁸ Закон Литовский Республики от 20 июня 2002 г. № IX-965 Вильнюс «Об оперативной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (муурожаат вақти: 18.03.2023).

⁹ Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.ncz.tj/content> (муурожаат вақти: 18.03.2023).

маълумотларни, кўчар ва кўчмас мол-мулкни, махсус-қидирув тадбирларини ўтказиш учун зарур бўлган бошқа буюмлар, ҳужжатларни ўз ихтиёри билан тақдим этиши, почта алоқаси ва электрон алоқа хизматларини кўрсатувчи юридик шахслар ихтисослаштирилган бўлинмалар томонидан махсус-қидирув тадбирларини амалга ошириш учун зарур жиҳозлар ва техник ускуналарни тақдим этишлари, шунингдек ушбу тадбирлар мазмуни, усули, тактикасининг махсус тартибини сақлаш чораларини кўришлари шартлиги”(16-м)¹⁰ каби қоидалар белгиланган.

Беларусь Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” ги қонунида: “фуқароларнинг тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга кўмаклашиши ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатларига биноан амалга оширилиши, ТҚФни амалга оширувчи органлар ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ, ношкора ҳамкорлик асосида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга тайёргарлик кўриш ва (ёки) уларда иштирок этишга кўмаклашиш учун фуқароларни жалб этишлари, ТҚФни амалга оширувчи органлар, божхона органлари бундан мустасно, фуқаролиги, миллати, жинси, мулкӣ, ижтимоӣ ҳолати, диний ва сиёсий эътиқоди, маълумоти, жамоат бирлашмасига мансублигидан қатъий назар вояга етган фуқароларни ношкора ҳамкорликка жалб қилиниши; шартнома тузиш тартиби, унинг намунавий шакли Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик қўмитаси, Давлат чегара қўмитаси, Беларус Республикаси Президентининг хавфсизлик хизмати, Беларус Республикаси Президенти ҳузуридаги тезкор-таҳлил маркази, Давлат назорат қўмитаси, Мудофаа вазирлиги томонидан белгилангани, ТҚФни амалга оширувчи органларга шартнома бўйича депутат, судья, прокурор, терговчи, адвокат, руҳоний ва диний ташкилотларнинг ваколатли вакиллари жалб қилиниши тақиқланиши(51-м); ТҚФни амалга оширувчи орган томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга тайёргарлик кўришга ва унда иштирок этишга жалб этилган фуқароларни ушбу қонун, бошқа қонун ҳужжатиға биноан ҳуқуқӣ ҳимоя кафолатланиши, ТҚФни амалга оширувчи органларга ношкора асосда кўмаклашган ёки кўмаклашаётган фуқароларни ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатларига биноан ижтимоӣ ва ҳуқуқӣ ҳимоя, хавфсизликни таъминлаш, шу жумладан, хавфсизликни таъминлаш чорасини қўллаш кафолатланиши

¹⁰ Закон Республики Молдова от 29 марта 2012 года № 59 «О специальной розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru> (мурожаат вақти: 18.03.2023).

(52-м)¹¹ каби қоидаларнинг назарда тутилгани ушбу қонун бўйича ТҚФни амалга оширишга кўмаклашаётган фуқаролар ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилинишини билдиради.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “ТҚФни амалга оширувчи органларга кўмаклашаётган шахслар давлат ҳимоясида бўлиб, ТҚФнинг амалга оширувчи органларга кўмаклашаётган шахслар тезкор-қидирув фаолияти учун ажратилган маблағлар ҳисобидан белгиланган миқдорларда тақдирланиши, ТҚФни амалга оширувчи органларга кўмаклашаётган шахсларнинг, шунингдек уларни оила аъзоларининг ҳаётига, соғлиғига ёки мол-мулкига ҳақиқий таҳдид юзага келган тақдирда, ТҚФни амалга оширувчи органлар ушбу шахсга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартибда махсус ҳимоя чора-тадбиридан бирини кўриши, ТҚФни амалга оширувчи органларга кўмаклашаётган шахс тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда иштирок этиши билан боғлиқ ҳолда майиб бўлган, бу унинг меҳнат қилиш қобилиятини йўқотишига ва ногиронликка олиб келган тақдирда, ушбу шахсга қонунчиликка мувофиқ бир йўла бериладиган нафақа тўланиб, ногиронлик пенсияси тайинланиши, ТҚФни амалга оширувчи органларга кўмаклашаётган шахс тезкор-қидирув тадбирини ўтказишда иштирок этиши билан боғлиқ ҳолда ҳалок бўлган тақдирда, марҳумнинг оила аъзосига ва қарамоғида бўлган шахсга қонунчиликка мувофиқ бир йўла бериладиган нафақа тўланиб боқувчисини йўқотганлиги муносабати билан пенсия тайинланиши, ТҚФни амалга оширувчи органларга кўмаклашаётган, уюшган жиноий гуруҳ, жиноий уюшма орасига уларни фoш қилиш мақсадида киритилган шахс қонунда белгиланган тартибда қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолат мавжуд бўлган тақдирда, қонунга хилоф қилмиши учун жиноий жавобгарликдан озод этилиши(24-м)¹²кабилар белгиланган.

Ўрганилган 10 та давлатларни “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун моддалари мазмунида назарда тутилган тезкор-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи шахслар билан ишлашга доир нормаларни ўрганиш асосида *биринчидан*, Украина(11-м) ва Ўзбекистон (23-м) ТҚФ тўғрисидаги қонун номаларида “ТҚФга кўмаклашувчи шахс”

¹¹ Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №307-3 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru/> (мурожаат вақти: 18.03.2023).

¹² Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги 344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/> (мурожаат вақти: 18.03.2023).

Қозоғистон(13-м), Россия(17-м), Қирғизистон(20-м), Тожикистон (17-м) ва Беларусь(51, 52-м) ТҚФ тўғрисида қонун нормасида “ТҚФга қўмаклашувчи фуқаро” жумласи қўлланилгани; *иккинчидан*, Озарбайжон ТҚФ қонунига кўра, давлат органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг мансабдор шахслари тезкор-қидирув фаолияти субъектларига ёрдам бериши; *учинчидан*, Литва қонунига кўра, махсус тартибга амал қилиш мажбуриятини бажара олмайдиган шахслар билан ТҚФ субъектлари ва ходимлари томонидан оғзаки ва ёзма шартномалар тузилмаслиги кабилар назарда тутилган.

Юқоридаги таҳлиллар асосида Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунни 23-моддасида назарда “шахслар” ва “шахс” атамаларини “фуқаролар” ва “фуқаро” атамаси билан алмаштириш таклиф этилади.

